

РАЗДЕЛ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568051>

УДК 316.334:37

ШКОЛА – «УМНЫЙ ГОРОД» В ГОРОДЕ?

Е.А. Финогорова,
аспирант 1 курса, напр. «социология коммуникативных систем»,
социологический факультет

А.К. Мамедов,
научный руководитель,
проф., д.социол.н.,
МГУ им.М.В.Ломоносова,
г. Москва

Аннотация: В статье анализируются различные аспекты применения технологий «умного города» в образовательной системе, рассматриваются технологии, применяемые в Московских школах, поднимается тема дистанционного образования, компетенции современного учителя, профессиональные компетенции для решения актуальных образовательных задач. Рассматриваются цели современного образования, актуальные запросы родителей и обучающихся от системы образования, работа над «брендом» учителя. Также анализируются различные методы и технологии, обеспечивающие безопасность школьников, развитие мотивации к обучению, а также стирание «образовательных» границ современного мира в рамках развития онлайн образования.

Ключевые слова: цифровизация, умный город, дистанционное обучение, безопасность, ЭЖД

COULD A SCHOOL BE «SMART CITY» IN THE CITY?

E.A. Finogenova,

1st year post-graduate Student, e.g. "Sociology of Communication systems",
Faculty of Sociology

A.K. Mamedov,

Research Supervisor,
Professor,

Doctor of Sociological Sciences,
Lomonosov Moscow State University,
Moscow

Annotation: The article analyzes various aspects of the application of "smart city" technologies in the educational system, examines the technologies used in Moscow schools, raises the topic of distance education, the competence of a modern teacher, professional competencies for solving current educational problems. The objectives of modern education, current requests of parents and students from the education system, work on the "brand" of the teacher are considered. It also analyzes various methods and technologies that ensure the safety of schoolchildren, the development of motivation to learn, as well as the erasure of the "educational" boundaries of the modern world in the framework of the development of online education.

Keywords: digitalization, smart city, distance learning, security, EZHD

С начала возникновения первого компьютера прошло несколько десятков лет. Кардинальные изменения, связанные со всеобщей цифровизацией, не заставил себя ждать. Динамичное развитие всех сторон общественной жизни привело к изменению городской инфраструктуры, а также появлению многих проблем, связанных с переустройством города и его пространств. Как всегда, наши безграничные потребности решают ограниченными ресурсами и в последнее время заговорили о создании «умных городов». Что же умного в этом городе?

Основными терминами являются также cyberwille, e-society, infocity, телегород, проводной город, наукоград, электросити, телетопия или телегород. По сути, эти понятия и описывают умный город, активно создаваемый в XXI веке. Концепция умного города заключается в использовании информационно-компьютерных технологий для управления городом и его социальными институтами, превращая сервисы, упрощающие жизнь людей, в глобальную единую информационную сеть. Умный город,

таким образом, позволяет государству быть на «онлайн» связи с его жителями и улучшить качество жизни людей через обработку и анализ полученных от ИКТ данных.

Технологии умного города направлены, прежде всего, на улучшение качество жизни населения через работы над безопасностью города, тем самым «повышая удовлетворенность жителей услугами, оказываемых государством» [1-6].

Если возможности умного города все же будут применены повсеместно, то они смогут развить мировое сообщество ради возможности трудоустройства широкой части населения планеты (независимо от уровня образования, квалификации или уровня доходов людей), то в таком обществе решатся почти все глобальные проблемы – проблемы «Центр-Юг», экономической отсталости, безработицы, низкого качества образования, терроризма и общего негативизма.

Следовательно – «основной задачей «умного города» становится возможность пробраться во все общественные институты, видоизменив их значение, улучшив их мобильность и скорость, а также, что самое главное, улучшив их качество» [7, с. 21].

Развитие умственных способностей граждан, путь становления личности путем приобретения знаний, умений и навыков – «есть путь получения образования, о котором заботятся все государства мира» [5, с. 102]. Именно приобщение индивида к достижениям цивилизации становится целью образования, а эти «приобщенные индивиды впоследствии меняют город для будущих поколений, ретранслируя и дополняя полученный опыт» [4, с. 56].

«Умная» Московская школа XXI века – это набор следующих элементов:

1. Электронный дневник школьника (ЭЖД).

Сегодня большинство московских школьников, родителей и педагогов пользуются электронной версией дневника. Зарегистрировавшись на платформе mos.ru родитель и ученик получают доступ к электронному дневнику школьника (ЭЖД), куда учитель вносит все данные – от отметок и домашнего задания, до журнала посещения ребенком образовательной организации. Платформа заменила собой бумажную версию, которая ушла навсегда. Также и учитель больше не озадачен поиском журнала класса по школе – он доступен с любого компьютера.

2. Московская электронная школа (МЭШ).

Московская электронная школа – это платформа для обмена контентом для учителей, а также бесконечный кладезь полезных знаний для учеников. Контент МЭШ включает в себя сотни уроков, тестов, контрольных и проверочных работ, викторины, кроссворды, приложения к урокам и

многое, многое другое по программе всех школьных предметов всех классов. «Использование материалов может быть осуществлено как во время урока, так и подходит для самостоятельной работы ученика» [3, с. 13]. Сегодня, если ученик пропустил занятие, если находится на семейном или домашнем обучении, осваивает школьную программу самостоятельно через индивидуальный учебный план, он всегда может обратиться к порталу МЭШ за одобренным образовательным контентом.

3. Интерактивные доски.

Интерактивные доски – оборудование, навсегда изменившее сферу образования. В течение последних 15 лет интерактивные поверхности занимают место традиционных меловых досок, выводя каждый урок или лекцию на качественно новый уровень.

Интерактивные доски позволяют облегчить преподавательский процесс и разнообразить урок интерактивными материалами. Помимо транслирования на доске презентаций по урокам, на ней можно писать, используя стилус, создавать модели биологических материалов, «оживлять» химические формулы и «включать исторические ретроспективы для большего погружения в урок» [7-10].

3. Карты и браслет на проход и питание «Москвенок».

Сегодня каждый родитель знает точное время входа и выхода своего ребенка из школы, что обеспечивает дополнительную безопасность жизни детей и спокойствие их родителям, что точно отвечает запросам «умного города». С помощью специальных карт, которые ребенок прикладывает к терминалу при входе в школу, можно также легко проанализировать количество учащихся в школе, отследить отсутствующих и оперативно выяснить местонахождение последних.

4. Айтиклассы.

Городские проекты в Московских школах – возможность получить предпрофильное образование уже в школе, расширить свои компетенции в выбранной области и уже в школе сделать огромный рывок к будущему. Именно такими стали профильные классы с городской поддержкой. В такие классы дети проходят по результату входного тестирования, проходят обучение не только в школе, но и в ВУЗе-партнере Школы. «Наряду с педагогическим, инженерным, медицинским и медиа классами, в школе возникли и айти-классы» [8, с. 16]. Их цель – подготовить будущих программистов, специалистов по работе с большими данными и будущими идеальными вдохновителями-реализаторами программ «умного города».

5. WiFi в школе.

Для работы всех перечисленных систем в школе проведен неограниченный интернет, который позволяет работать всем системам. Единая сеть study.mos создана специально для школьников. Для авторизации в сети

ребенку не понадобятся отдельные логин и пароль, достаточно ввести данные его учетной записи, созданной на mos.ru, единой для входа в электронный дневник, мобильное приложение и библиотеку «Московской электронной школы» («МЭШ»).

Доступ к сети study.mos есть только у школьников и предоставляется им по учетной записи, которой управляют родители. Защита детей от небезопасного и запрещенного контента при пользовании этой сетью в школах обеспечивается специальной функцией «контент-фильтрация». Она ограничивает доступ школьников к запрещенным сайтам и информации.

6. Дистанционное обучение.

В период ограничительных мероприятий, школа и ее обитатели смогли сполна воспользоваться образовательными возможностями, предлагаемыми городом. Уроки велись через электронные платформы в онлайн формате, причем «выбор программ для проведения был ограничен, а вот пространство для фантазии и творчества – нет» [2, с. 418]. Наряду с МЭШ и РЭШ учителя пользовались Яндекс и Фоксфорд учебниками, освоили Гугл формы для проведения тестирований, рисовали MindMap в активной дискуссии с учениками, создавали собственные интерактивные уроки с применением самых современных технологий.

7. Онлайн курсы.

«В школах и высших учебных заведениях после опыта работы в дистанционном формате возникла интересная практика – часть занятий переводить в онлайн формат» [1, с. 42]. В учебном плане стали появляться программы онлайн курсов, чей расцвет пришелся на весну 2020 года. Именно тогда, когда родители перешли на удаленный формат работы, они стали и для себя, и для своих детей выбирать онлайн курсы не только чтобы скоротать свободное время, но также и восполнить пробел в знаниях, которые выявлялся у них или их детей.

8. Курс на изменение имиджа учителя.

Роль учителя нашего времени также переосмысливается. Сейчас уже учитель не столько играет роль транслятора знаний, сколько наставника, ментора и тьютора. В современном мире, когда знания можно добыть «из кармана» (ведь там лежит мобильный телефон с выходом в интернет), источник получения знания теряет свою актуальную роль. Компьютеризация нашего мира создает иную реальность. «Главные скилзы – быть креативным, творить, менять, создавать, генерировать идеи, размышлять» [9, с. 32]. Роль учителя – раскрывать!

А если говорить об информационном потенциале педагога, то она включает также возможность влиять на информационную культуру ученика, сформировать ее. При этом учитель должен сам хорошо владеть интернет-

технологиями, иметь положительный имидж и обладать высокими морально-этическими качествами.

Сейчас мы смело говорим о конкурентоспособности образовательной системы Москвы на глобальной арене. Умный город можно наполнить умными средствами только тогда, когда в нем будут жить умные люди. Какое поколение вырастет на умных технологиях, достоверно покажет только время, ведь возможность человека учиться является одним из фундаментов, позволившим сделать невероятные изменения человечеству и добиться процветания своего биологического вида и, в том числе, создать города. Финальным результатом любого обучения является возможность применения человеком своих навыков на практике.

Список литературы

[1] Collaborative development and evaluation of an online nursing course. Distance Education. / J.W. Alexander, V. Polyakova-Norwood, L.W. Johnston, P. Christensen, R.S. Loquist. – 2013. No 24. 41-56 p.

[2] Evaluating the effectiveness of distance learning: A comparison using meta-analysis. / M. Allen, E. Mabry, M. Mattrey, J. Bourhis, S. Titsworth, N. Burrell, et al. // Journal of Communication. – 2014. No 54. 402-420 p.

[3] Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография. / Под редакцией: Бадарча Дендева. – М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013.

[4] Крюкова О.С. Традиционная и «Цифровая» педагогика в современном образовательном пространстве. / О.С. Крюкова. // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2018. № 13-1.

[5] Маниковская М.А. Цифровизация образования: вызовы традиционным нормам и принципам морали. / М.А. Маниковская. // Власть и управление на Востоке России. – 2019. № 2 (87). 100-106 с.

[6] Островский А.В. Новая парадигма образования в эпоху цифровой трансформации государства. / А.В. Островский, М.В. Кудина. // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. №78.

[7] Семенов А.Л. Качество информатизации школьного образования / А.Л. Семенов. // Вопросы образования. – 2011. № 3.

[8] Сборник информационно-методических материалов о проекте «Информатизация системы образования». / И.Д. Фрумин, Е.Н. Соболева, С.М. Авдеева, В.П. Кашицын, А.Ю. Уваров, Т.А. Шумихина, А.А. Муранов, М.Ю. Барышникова, С.К. Коваленко, М.С. Цветкова, Д.Ю. Столяров. – М.: Локус-Пресс, 2005.

[9] Шапиро К.В. Методика организации и проведения мониторинга эффективности внедрения средств информатизации в образовательных учреждениях. / К.В. Шапиро; Сост. Т.В. Лазыкина. // Управление процессом

информатизации образовательного учреждения (опыт Петербургской школы). – СПб: ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 2010.

[10] Шульмин С.А. Инновационные подходы в системе современного образования. / С.А. Шульмин, Ю.Р. Лутфуллин. // Современное педагогическое образование. – 2019. №2.

Bibliography (Transliterated)

[1] Collaborative development and evaluation of an online nursing course. Distance Education. / J.W. Alexander, V. Polyakova-Norwood, L.W. Johnston, P. Christensen, R.S. Loquist. – 2013. No 24. 41-56 p.

[2] Evaluating the effectiveness of distance learning: A comparison using meta-analysis. / M. Allen, E. Mabry, M. Mattrey, J. Bourhis, S. Titsworth, N. Burrell, et al. // Journal of Communication. – 2014. No 54. 402-420 p.

[3] Information and communication technologies in education: monograph. / Edited by: Badarch Dendev. – М.: ИТЕ UNESCO, 2013.

[4] Kryukova O.S. Traditional and "Digital" pedagogy in the modern educational space. / O.S. Kryukov. // Russia: trends and development prospects. – 2018. No. 13-1.

[5] Manikovskaya M.A. Digitalization of education: challenges to traditional norms and principles of morality. / M.A. Manikovskaya. // Power and control in the East of Russia. – 2019. No. 2 (87). 100-106 p.

[6] Ostrovsky A.V. A new paradigm of education in the era of digital transformation of the state. / A.V. Ostrovsky, M.V. Kudin. // Public administration. Electronic bulletin. – 2020. No. 78.

[7] Semenov A.L. The quality of informatization of school education / A.L. Semyonov. // Educational issues. – 2011. No. 3.

[8] Collection of information and methodological materials about the project "Informatization of the education system". / I.D. Frumin, E.N. Sobolev, S.M. Avdeeva, V.P. Kashitsyn, A.Yu. Uvarov, T.A. Shumikhina, A.A. Muranov, M.Yu. Baryshnikov, S.K. Kovalenko, M.S. Tsvetkova, D.Yu. Stolyarov. – М.: Locus-Press, 2005.

[9] Shapiro K.V. Methods of organizing and monitoring the effectiveness of the implementation of information technology in educational institutions. / K.V. Shapiro; Comp. T.V. Lazykina. // Management of the process of informatization of an educational institution (experience of the St. Petersburg school). – СПб.: ГОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий", 2010.

[10] Shulmin S.A. Innovative approaches in the system of modern education. / S.A. Shulmin, Yu.R. Lutfullin. // Modern pedagogical education. – 2019. No. 2.

© Е.А. Финогенова, 2021

Поступила в редакцию 5.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Финогенова Е.А. Школа – «умный город» в городе? // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 151-158. URL: <https://ip-journal.ru/>